

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атахомвна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛІТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕННОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ БИЛАН ОГ'РИГАН АYOЛЛАРДА УЛЬТРАТОВУШЛИ КАВИТАТСИЯНИНГ VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROCENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBEVIE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI.....251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.2-055.28:618.333-06

Эрханова Азиза Амириллаевна
Республиканский
специализированный научно-
практический медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан
Юсупбаев Рустем Базарбаевич
Республиканский
специализированный научно-
практический медицинский центр
акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА

For citation: Erkhanova Aziza Amirillaevna, Yusupbayev Rustem Bazarbayevich, Assessment of the intrauterine state of the surviving fetus in multiple pregnancies with antenatal death of one fetus, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 114-119

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8328506>

АННОТАЦИЯ

Актуальность. За последние десятилетия в связи с широким применением вспомогательных репродуктивных технологий частота многоплодной беременности в популяции увеличилась в два раза, достигнув в среднем 2%. Вероятность гибели одного плода среди всех двоен варьирует в пределах от 3,7 до 6,8%. Гибель одного плода при многоплодии может происходить на любом сроке беременности, что в свою очередь сочетается с увеличением показателей заболеваемости и смертности среди выживших плодов. Внутриутробная гибель плода при двойне в 4 раза выше, чем при одноплодной беременности, и сопряжена с высокой неонатальной и младенческой заболеваемостью для выживших детей. Ведение беременности при данном осложнении многоплодия требует мультидисциплинарного подхода, всестороннего динамического наблюдения за состоянием выжившего плода. **Цель исследования.** Оценить внутриутробное состояние выжившего плода при многоплодной беременности с антенатальной гибелью одного плода. **Материалы и методы исследования.** Исследование проводилось на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии. Проспективно было обследовано 11 пациенток с многоплодной беременностью, осложненной с антенатальной гибелью одного плода. Проводился анализ анамнестических данных беременных, особенностей течения данной беременности; общеклинический, биохимический анализы крови, гемостазиограмма; ультразвуковое исследование; доплерометрический метод; кардиотокография. **Результаты.** В ходе исследования выявлены особенности маточно-плодово-плацентарного кровотока и состояние выжившего плода у беременных с многоплодной беременностью, осложненной внутриутробной гибелью одного плода. Изменения внутриутробного состояния выжившего плода чаще наблюдались при антенатальной гибели одного плодов после 22 недель беременности. **Выводы.** Многоплодная беременность остается актуальной проблемой по сей день. С целью профилактики антенатальной гибели плода при многоплодной беременности необходимы ранняя диагностика и адекватное лечение нарушения маточно-плодово-плацентарного кровотока.

Ключевые слова: многоплодная беременность, хориальность, амнионность, внутриутробная гибель плода, кардиотокография, доплерография.

Erkhanova Aziza Amirillaevna
Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center
of Obstetrics and Gynecology

Tashkent, Uzbekistan
**Yusupbayev Rustem
Bazarbaevich**
Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center
of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS

ANNOTATION

Relevance. Over the past decades, due to the widespread use of assisted reproductive technologies, the frequency of multiple pregnancies in the population has doubled, reaching an average of 2%. The probability of death of one fetus among all twins varies from 3.7 to 6.8%. The death of one fetus with multiple pregnancies can occur at any stage of pregnancy, which in turn is combined with an increase in morbidity and mortality among surviving fetuses. Intrauterine fetal death in twins is 4 times higher than in singleton pregnancies, and is associated with high neonatal and infant morbidity for surviving children. Management of pregnancy with this complication of multiple pregnancies requires a multidisciplinary approach, comprehensive dynamic monitoring of the condition of the surviving fetus. **The purpose of research.** To assess the intrauterine state of the surviving fetus in multiple pregnancies with antenatal death of one fetus. **Materials and methods of research.** The study was conducted on the basis of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Obstetrics and Gynecology. Prospectively, 11 patients with multiple pregnancies complicated with antenatal death of one fetus were examined. The analysis of anamnestic data of pregnant women, the features of the course of this pregnancy was carried out; general clinical, biochemical blood tests, hemostasiogram; ultrasound; Doppler method; cardiotocography. **Results and discussion.** In the course of the study, the features of utero-fetal-placental blood flow and the condition of the surviving fetus in pregnant women with multiple pregnancies complicated by intrauterine death of one fetus were revealed. Changes in the intrauterine state of the surviving fetus were more often observed in antenatal death of one fetus after 22 weeks of gestation. **Conclusions.** Multiple pregnancies remain an urgent problem to this day. In order to prevent antenatal fetal death in multiple pregnancies, early diagnosis and adequate treatment of utero-fetal-placental blood flow disorders are necessary.

Key words: multiple pregnancies, chorionality, amnionality, intrauterine fetal death, cardiotocography, Doppler sonography.

Erxanova Aziza Amirillaevna
Respublika ixtisoslashtirilgan
akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

Yusupbaev Rustem Bazarbaevich
Respublika ixtisoslashtirilgan
akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH

ANNOTATSIIYA

Dolzarliligi. So'nggi o'n yilliklarda, yordam beruvchi reproduktiv texnologiyalardan keng foydalanish tufayli, aholida ko'p homiladorlik tezligi ikki baravarga ko'paydi va o'rtacha 2% ga yetdi. Barcha egizaklar orasida bitta homilaning o'lim ehtimoli 3,7 dan 6,8% gacha o'zgarib turadi. Ko'p homilali bir homilaning o'limi homiladorlikning har qanday bosqichida sodir bo'lishi mumkin, bu esa o'z navbatida tirik qolgan homilalar orasida o'lim ko'payishiga olib keladi. Egizaklarda homila o'limi bir homilalilarga qaraganda 4 barobar ko'p bo'lib, tirik qolgan bolalar uchun yuqori neonatal va chaqaloqlar morbidligi bilan bog'liq. Ko'p homilali homiladorlikning bu asoratlari bilan homiladorlikni boshqarish ko'parmoqli yondashuvni, tirik qolgan homilaning holatini keng qamrovli dinamik nazorat qilishni talab qiladi. **Tadqiqotning maqsadi.** Bir homilaning antenatal o'limi bilan ko'p homiladorlikda omon qolgan homila holatini baholash. **Tadqiqotning materiallari va usullari.** Tadqiqot Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi bazasida bajarilgan. Bir homilaning antenatal o'limi bilan ko'p homilali 11 ta homilador ayol tekshirildi. Homilador ayollarning anamnestik ma'lumotlar tahlili, bu homiladorlik xususiyatlari o'rganildi; umumiy klinik, biokimyoviy qon analizlari, gemostasiogramma; ultratovush; Doppler usuli; kardiokografiya usullari o'tkazildi. **Natijalar.** O'rganish jarayonida bachadon-homila-yo'ldosh qon tizimi xususiyatlari va bir homilaning o'limi bilan asoratlangan ko'p homilali homilador ayollarda tirik qolgan homilaning holati o'rganildi. Tirik qolgan homilaning holatidagi o'zgarishlar ko'proq bir homilaning antenatal o'limi 22 haftalikdan keyin bo'lganda kuzatildi. **Xulosa.** Ko'p homiladorlik hozirgi kungacha dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Ko'p homiladorlikda antenatal homila o'limini oldini olish maqsadida bachadon-homila-yo'ldosh qon tizimi buzilishlarini erta diagnostika qilish va adekvat davolash zarur.

Tayanch so'zlar: ko'p homiladorlik, xorionlik, amnionlik, homila o'limi, kardiokografiya, Doppler sonografiyasi.

Актуальность. Многоплодной называется беременность, при которой происходит внутриутробное развитие двух и более плодов, независимо от конечного числа новорожденных [9]. Ключевыми факторами, которые определяют перинатальные потери при многоплодной беременности, являются тип хориальности и амниональности. Меньшее число хорионов и амниотических полостей относительно числа развивающихся плодов повышает риск перинатальных осложнений многоплодной беременности. Многоплодная беременность повышает риск неблагоприятных перинатальных исходов, поэтому до сих пор остается актуальной проблемой в акушерстве [5, 6].

Основным методом, который позволяет выявить и классифицировать тип многоплодной беременности, является ультразвуковое исследование. Срок беременности на момент ультразвукового исследования, при котором можно с высокой степенью достоверности определить количество и локализацию плодных яиц, хорионов и эмбрионов – 7-8 недель беременности. Ультразвуковое скрининговое исследование с 11 по 13 6/7 неделю беременности при копчико-теменном размере плодов в пределах от 45 до 84 мм обладает практически 100% специфичностью и достоверностью и является золотым стандартом при определении типа многоплодия [14]. Для определения дальнейшей тактики

ведения многоплодной беременности необходимо детально описать и определить:

- количество и локализацию плодных яиц, эмбрионов и их сердечную деятельность;
- хориальность;
- амниональность;
- маркеры хромосомных заболеваний плодов;
- аномалии развития плодов.

От полученных данных будут зависеть перинатальные исходы для каждого плода.

Показана взаимосвязь спонтанного синдрома гибели одного плода с повышением частоты более ранних преждевременных родов и как следствие ухудшение перинатальных исходов у выживших плодов.

Гибель одного плода в течение многоплодной беременности встречается с частотой от 3,7 до 6,8% и сочетается с увеличением вероятности гибели второго – выжившего плода, а также

повышением уровней заболеваемости и смертности впоследствии среди родившихся новорожденных [1, 6, 12, 15].

Данные литературы показывают, что вероятность антенатальной гибели выжившего плода в случае внутриутробной гибели другого плода составляет 12% при монохориальном типе плацентации и 4% при дихориальном. При этом риск развития неврологических нарушений у выжившего плода из монохориальной пары достигает 18% по сравнению с 1% в случае антенатальной гибели одного плода из дихориальной двойни [11, 13]. Дихориальный тип многоплодия характеризуется наличием двух самостоятельных систем гемодинамики плодов, что исключает их непосредственную взаимосвязь в виду отсутствия между этими системами сосудистых анастомозов, даже при наличии «слившихся» плацент. При монохориальном типе многоплодия в плаценте всегда имеются анастомозы между сосудистыми системами плодов, среди них выделяют три типа: поверхностные – артерио-артериальные и вено-венозные и глубокие – артериовенозные.

Типы анастомозов монохориальной плаценты.

Глубокие анастомозы указаны белыми стрелками, поверхностные анастомозы указаны черной стрелкой.

Причины антенатальной гибели одного плода могут быть неспецифическими для многоплодия, схожими с таковыми при одноплодной беременности или могут быть специфическими, характерными только для многоплодной беременности [1]. Генетические или анатомические аномалии у плодов, частичная и непрогрессирующая отслойка плаценты, плацентарная недостаточность и синдром замедления роста плода, истинный узел пуповины относятся к неспецифическим причинам. К специфическим причинам гибели одного плода при многоплодной беременности относят коллизия петель пуповины при монохориальной моноамниотической двойне и фето-фетальный трансфузионный синдром или селективный синдром замедления роста одного из плодов при монохориальном диамниотическом многоплодии [4, 10].

Современная пренатальная диагностика степени тяжести гемолитической болезни плода основана на неинвазивной доплерометрической оценке показателя максимальной систолической скорости кровотока в средней мозговой артерии плода, величина которого во втором и третьем триместрах беременности имеет выраженную корреляцию с величиной уровня гемоглобина и гематокрита в крови плода, полученной при

диагностическом кордоцентезе. Данный метод нашел применение при оценке развития и определения степени тяжести анемии у выжившего плода из монохориальной двойни при антенатальной гибели одного плода [8, 11].

Когда один из плодов монохориальной двойни погибает внутриутробно, выживший плод затем может потерять часть своего объема циркулирующей крови, которая может оттечь к погибшему плоду, что потенциально может сопровождаться выраженной гипотензией у живого плода. Это может приводить к недостаточной перфузии головного мозга и других органов, и вести к повреждению ткани мозга или смерти.

После постановки диагноза внутриутробной гибели плода в первую очередь перед акушером-гинекологом встает задача сохранить жизнь выжившему плоду и снизить перинатальные риски и заболеваемость в пери- и постнатальном периодах, поэтому многоплодную беременность, осложненную внутриутробной гибелью одного плода, следует вести как беременность высокого перинатального риска [6,7].

Целью исследования явилось оценить внутриутробное состояние выжившего плода при многоплодной беременности с антенатальной гибелью одного плода.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии. Проспективно было обследовано 11 пациенток с многоплодной беременностью в период с сентября 2022 года по май 2023 год.

Критерии включения в исследование;

- женщины с многоплодной беременностью, возраст 18-45 лет, осложнившейся внутриутробной гибелью одного из плодов в различные сроки гестации;

- женщины с многоплодной беременностью, осложненной фето-фетальным трансфузионным синдромом V степени;

- женщины с многоплодной беременностью, осложненной синдромом анемии-полицитемии V степени.

Критериями исключения в исследовании:

- возраст менее 18 лет и более 45 лет;

- антенатальная гибель обоих плодов;

- женщины с многоплодной беременностью более чем двумя плодами;

- двойни с врожденными пороками развития одного или обоих плодов.

Оценку внутриутробного состояния выжившему плоду проводили с помощью следующих методов:

- анализ анамнестических данных беременных, особенностей течения данной беременности;

- общеклинический, биохимический анализы крови, гемостазиограмма;

- ультразвуковое исследование на аппарате Sonoscape s60 (Китай);

- доплерометрический метод (оценивали пульсационный индекс и индекс резистентности в сосудах мать-плацента-плод, включающих маточные артерии, артерию пуповины, среднюю мозговую артерию у плода);

- кардиотокография.

Результаты исследования были обработаны статистически.

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток существенно не различался и составил $34,8 \pm 3,2$ года, при этом 54,5% (6 женщин) находились в позднем репродуктивном возрасте (старше 35 лет). Согласно современным представлениям у женщин позднего репродуктивного возраста риск развития акушерско-гинекологической патологии, в том числе риск внутриутробной гибели плода выше в 4-7 раз [2, 6].

Масса тела пациенток колебалась от 65 до 87 кг, средняя масса составила $73,3 \pm 2,4$ кг. Среди женщин у 36,4% (4 женщин) были ожирением II-III степени, имели индекс массы тела более 30 кг/м^2 . Исходя из этих данных, среди женщин с многоплодной беременностью, осложненной антенатальной гибелью одного плода, чаще встречались беременные старше 35 лет.

Таблица 1

Характеристика обследуемых женщин

Средний возраст, годы	$34,8 \pm 3,2$
Средняя масса тела, кг	$73,3 \pm 2,4$

Нами не обнаружено достоверных различий по частоте развития экстрагенитальных заболеваний (анемия, болезни щитовидной железы, мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы) у женщин, вошедших в исследование.

По полученным данным, у 9 женщин (82%) беременность наступила самостоятельно, у 2 (18%) – после вспомогательных репродуктивных технологий.

Таблица 2

Наступление беременности

	N	%
После ВРТ	2	18
Самостоятельно	9	82

ВРТ – Вспомогательные репродуктивные технологии

Всем пациенткам, которые были включены в исследование, в течение беременности проводили динамическое ультразвуковое наблюдение с целью определения основных фетометрических показателей и ряда эхографических параметров каждые 2 недели при монохориальном типе плацентации и каждые 4 недели при дихориальном [3]. Хориальность может быть определена уже на 4-5 недели беременности, однако достоверно можно диагностировать только дихориальный тип плацентации, но не монохориальный, что в свою очередь снижает ценность исследования на этом сроке беременности. Амниотическая полость начинает проявляться лишь к 7 недели беременности, однако четкая ее идентификация как самостоятельной линейной

гиперэхогенной структуры возможна только к 8 недели беременности [3, 14]. С целью дифференциальной диагностики различных типов плацентации необходимо визуализировать структуры оболочек в области их слияния с хорионом. Как известно, лямбда-признак указывает на дихориальную беременность, а Т-признак определяет монохориальный тип плацентации. При ультразвуковом исследовании хориальность и амниоальность у всех исследуемых определяли до 14 недель беременности. Ультразвуковое исследование показало, что монохориальная диамниотическая двойня было у 8 женщин (73%), дихориальная диамниотическая – у 3 женщин (27%). Монохориальной моноамниотической двойни не было.

Таблица 3

Хориальность и амниальность

	n	%
МХМА	0	-
МХДА	8	73
ДХДА	3	27

МХМА - Монохориальная моноамниотическая, МХДА - Монохориальная диамниотическая, ДХДА - Дихориальная диамниотическая.

Согласно полученным данным, антенатальная гибель плода до 22 недель беременности наступила у 7 пациенток, а у 4 женщин – после 22 недель беременности. Спонтанная гибель одного плода

при дихориальном типе плацентации составила у 2 женщин (18%), которая наступила спонтанно.

Таблица 4

Наступление антенатальной гибели плода

До 22 недель беременности		После 22 недель беременности	
7		4	
МХДА	ДХДА	МХДА	ДХДА
5	2	4	0

МХДА - Монохориальная диамниотическая, ДХДА - Дихориальная диамниотическая.

В нашем исследовании антенатальная гибель одного плода при дихориальной плацентации произошло в 4,5 раз реже чем с монохориальным типом плацентации.

По данным литературы, антенатальная гибель одного плода при беременности дихориальной двойней происходит в два раза реже по сравнению с монохориальным типом многоплодия [13]. Учитывая отсутствие непосредственной взаимосвязи между системами гемодинамики плодов при дихориальном типе многоплодия, гибель одного плода не оказывает прямого воздействия на дальнейшее развитие выжившего плода. Таким

образом, при отсутствии факторов со стороны организма матери, которые могут быть причиной гибели одного плода из дихориальной двойни, после исключения признаков нарушения жизнедеятельности второго плода, показания для каких-либо вмешательств в течение беременности отсутствуют [10].

При изучении причин, которые привели к антенатальной гибели плода фето-фетальный трансфузионный синдром диагностирован ранее у 3 женщин, синдром задержки роста у плода – у 2, спонтанная гибель плода наблюдалась у 3 женщин.

Таблица 5

Причины антенатальной гибели плода при монохориальной плацентации

Причины	n	%
ФФТС V степени	3	37,5
САП V степени	0	-
СЗРП	2	25
Спонтанно	3	37,5

ФФТС – Фето-фетальный трансфузионный синдром, САП – Синдром анемии-полицитемии, СЗРП – Синдром задержки роста плода.

По нашим данным, задержка роста у выжившего плода наблюдалась у 3 женщин (27,3%), у которых гибель плода наступила после 22 недель беременности, в то время как у женщин, у которых гибель плода наступила до 22 недель беременности была наименьшей (8 женщин). Это, вероятно, объясняется тем, что при гибели одного из плодов в ранние сроки беременность выжившим плодом протекает как одноплодная и, соответственно, функция фето-плацентарного комплекса в большинстве наблюдений не страдает. Редукцию умерших плодов не проводили в связи с высоким риском самопроизвольного прерывания беременности.

По данным доплерометрии, во II и III триместрах беременности умеренные нарушения кровотока в системе мать-плацента-плод чаще регистрировались у беременных с антенатальной гибелью плода после 22 недель беременности.

При анализе результатов кардиотокографии у пациенток выявлено, что признаки страдания плода достоверно чаще определялись у беременных, у которых гибель плода наступила после 22 недель беременности.

Выводы. Таким образом, многоплодная беременность остается актуальной проблемой по сей день. С целью профилактики антенатальной гибели плода при многоплодной беременности необходимы ранняя диагностика и адекватное лечение нарушения маточно-плодово-плацентарного кровотока.

Использованная литература:

1. Михайлов А. Гибель одного из плодов при многоплодии / А. Михайлов, А. Романовский, А. Кузнецов // Плод и новорожденный как пациенты. – Санкт-Петербург: «Петрополис», 2015. – С. 931-935.
2. Подзолкова Н.М., Назарова С.В., Чижова М.А., Прилепина И.А. беременность, роды и перинатальные исходы у женщин позднего репродуктивного возраста. Фарматека, 2016;3:62-67.
3. Практические рекомендации ISUOG: роль ультразвукового исследования при ведении беременности двойней / А. Khalil, M. Rodgers, A. Baschat [и др.] // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2017. – № 2. – С. 70-103.
4. Романовский, А.Н. Основные осложнения операции фетоскопической лазерной коагуляции анастомозов плаценты при фето-фетальном трансфузионном синдроме / А.Н. Романовский, А.В. Михайлов // Таврический медико-биологический вестник. – 2018. – Т. 21, № 2. – С. 189-194.
5. Савельева Г.М. Мой взгляд на современное состояние акушерства и гинекологии. Российский вестник акушера-гинеколога. 2019; 19:2:7-13.
6. Серова О.Ф., Седа Я.В., Тонкаль Я.В., Логутова Л.С., Шутикова Н.В., Петрова А.С., Гридчик А.Л. Особенности фетоплацентарного комплекса при многоплодной беременности, осложнившейся внутриутробной гибелью одного из плодов. Российский вестник акушера-гинеколога. 2022; 22:6:61-67.
7. Серова О.Ф., Седа Я.В., Тонкаль Я.В., Шутикова Н.В. Особенности течения беременности и перинатальные исходы у беременных с многоплодной беременностью, осложнившейся внутриутробной гибелью одного из плодов. Лечение и профилактика. Российский вестник акушера-гинеколога. 2021; 11:4:42-48.
8. A case of monochorionic twin pregnancy complicated with intrauterine single fetal death with successful treatment of intrauterine blood transfusion in the surviving fetus / M. Nakata, M. Sumie, S. Murata [et al.] // Fetal Diagn. Ther. – 2006. – Vol. 22, № 1. – P. 7-9. – doi: 10.1159/000095834.
9. Blickstein, I. Multiple pregnancy: epidemiology, gestation, and perinatal outcome / I. Blickstein, L.G. Keith. – 2nd edition. – London: CRC Press, 2005. – 976 p
10. Blickstein, I. Single fetal death in twin gestations / I. Blickstein, S. Perlman // J. Perinat. Med. – 2013. – Vol. 41, № 1. – P. 65-69. – doi: 10.1515/jpm-2012-0019.
11. Erkhonova A., Yusupbayev R. Monochorial multiple pregnancy with antenatal death of one fetus (review article), Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, volume 2, issue 1/ISSN 2181-2675, 2023; 165-173, <http://ijournal.uz/index.php/jartes>.

12. Hillman S.C. Single twin demise: Consequence for survivors / S.C. Hillman, R.K. Morris, M.D. Kilby // *Semin. Fetal. Neonatal. Med.* – 2010. – Vol. 15, № 6. – P. 319-326. – doi: 10.1016/j.siny.2010.05.004.
13. Hillman, S.C. Co-twin prognosis after single fetal death: A systematic review and meta-analysis / S.C. Hillman, R.K. Morris, M.D. Kilby // *Obstet. Gynecol.* – 2011. – Vol. 118, № 4. – P. 928-940. – doi: 10.1097/AOG.0b013e31822f129d.
14. ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy / A. Khalil, M. Rodgers, A. Baschat [et al.] // *Ultrasound Obstet. Gynecol.* – 2016. – Vol. 47, № 2. – P. 247-263. – doi: 10.1002/uog.15821.
15. Prognosis of the co-twin following spontaneous single intrauterine fetal death in twin pregnancies: a systematic review and meta – analysis / F.L. Mackie, A. Rigby, R.K. Morris, M.D. Kilby // *BJOG.* – 2019. – Vol. 126, № 5. – P. 569-578. – doi: 10.1111/1471-0528.15530.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000